

Менеджмент

УДК 657.6:004.9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14955203>

**Роль внутрішнього аудиту у забезпеченні прозорості
інформаційних ресурсів для управління бізнесом в умовах цифровізації**

Цегельник Ніна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Поліський національний університет, м. Житомир, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-6388-9124>

Бедер Дмитро Анатолійович

аспірант, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир, Україна, <https://orcid.org/0009-0007-8048-6141>

Прийнято: 17.02.2025 | Опубліковано: 28.02.2025

***Анотація.** У статті зазначено, що у цифрову епоху роль внутрішнього аудиту значно розширюється, тобто він уже не обмежується лише перевіркою правильності ведення обліку, а набуває стратегічного значення для підприємств, сприяючи зміцненню довіри інвесторів, покращенню фінансової дисципліни та забезпеченню довгострокової стійкості бізнесу.*

Запропоновано на основі аналізу наукових підходів та враховуючи виклики цифровізації, внутрішній аудит визначити як незалежну систему контролю, оцінки та моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємства, спрямована на забезпечення прозорості інформаційних ресурсів, управління ризиками та підвищення ефективності корпоративного управління із

використанням сучасних цифрових технологій. Це визначення підкреслює стратегічну роль внутрішнього аудиту в умовах цифрової трансформації, акцентуючи увагу на автоматизації процесів, аналізі великих даних, кібербезпеці та інтеграції інноваційних технологій у систему внутрішнього контролю.

Визначено функції внутрішнього аудиту, які сприяють підвищенню ефективності роботи організації, забезпечують прозорість та знижують ймовірність виникнення помилок чи зловживань. Наведено комплексом об'єктивних факторів, які визначають важливу роль внутрішнього аудиту у забезпеченні фінансової прозорості, ефективного корпоративного управління та адаптації підприємства до сучасних умов господарювання. Обґрунтовано взаємозв'язок методів цифровізації бухгалтерського обліку та їхнього впливу на внутрішній аудит.

Зазначено, що процес цифрової трансформації супроводжується низкою ризиків і проблем, які можуть негативно вплинути на якість аудиту та безпеку інформації, тому обґрунтовано основні ризики цифровізації внутрішнього аудиту та шляхи їх мінімізації, де чітко видно зв'язок між ризиками та конкретними способами їхнього зниження, що сприятиме ефективному управлінню ризиками цифровізації внутрішнього аудиту. А також, запропоновано напрями вдосконалення внутрішнього аудиту в умовах цифрової трансформації для забезпечення прозорості інформаційних ресурсів.

Ключові слова: внутрішній аудит, інформаційні ресурси, цифровізація, ризики, безпека.

The role of internal audit in ensuring transparency information resources for business management in the context of digitalization

Nina Tsehelnik

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-6388-9124>

Dmytro Beder

PhD student, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0007-8048-6141>

Abstract. *The article notes that in the digital era, the role of internal audit is significantly expanding, i.e., it is no longer limited to verifying the correctness of accounting, but is becoming strategically important for enterprises, helping to strengthen investor confidence, improve financial discipline and ensure long-term business sustainability.*

Based on the analysis of scientific approaches and taking into account the challenges of digitalization, the author proposes to define internal audit as an independent system of control, evaluation and monitoring of financial and economic activities of an enterprise aimed at ensuring transparency of information resources, risk management and improving the efficiency of corporate governance using modern digital technologies. This definition emphasizes the strategic role of internal audit in the context of digital transformation, focusing on process automation, big data analysis, cybersecurity and integration of innovative technologies into the internal control system.

The author identifies the functions of internal audit that contribute to improving the efficiency of the organization, ensure transparency and reduce the likelihood of errors or abuse. A set of objective factors that determine the important role of internal audit in ensuring financial transparency, effective corporate governance and adaptation of the enterprise to modern business conditions is presented. The interrelation of accounting digitalization methods and their impact on internal audit is substantiated.

It is noted that the process of digital transformation is accompanied by a number of risks and problems that can adversely affect the quality of audit and information security, so the main risks of digitalization of internal audit and ways to minimize them are substantiated, where the relationship between risks and specific ways to reduce them is clearly visible, which will contribute to the effective management of risks of

digitalization of internal audit. The author also suggests ways to improve internal audit in the context of digital transformation to ensure the transparency of information resources.

Keywords: *internal audit, information resources, digitalization, risks, security.*

Постановка проблеми. Розвиток цифрових технологій суттєво змінює підходи до ведення бухгалтерського обліку та аудиту, що вимагає підвищення ефективності контролю та забезпечення прозорості фінансової звітності. Цифровізація сприяє автоматизації інформаційних ресурсів, що знижує ризик людського фактора та підвищує швидкість обробки інформації. Однак, вона також породжує нові виклики, зокрема необхідність забезпечення кібербезпеки, адаптації традиційних методів внутрішнього аудиту до роботи з великими масивами даних та використання сучасних технологічних інструментів у процесі аудиторських перевірок.

Крім того, цифровізація змінює характер аудиторських процедур, вимагаючи застосування передових технологій, таких як штучний інтелект, машинне навчання та блокчейн, для моніторингу фінансових транзакцій та оцінки ризиків. Використання цих технологій дозволяє значно покращити аналітичні можливості внутрішнього аудиту, проте одночасно ставить перед аудиторами нові вимоги щодо володіння цифровими навичками та управління кіберзагрозами.

Зростаюча кількість регуляторних вимог до фінансової прозорості також підвищує роль внутрішнього аудиту у контролі за дотриманням нормативних актів та міжнародних стандартів фінансової звітності. В умовах глобалізації та інтеграції економік компанії змушені працювати в умовах зростаючого інформаційного потоку та підвищеної відповідальності за якість фінансової інформації. Саме тому внутрішній аудит стає важливим інструментом управління ризиками, забезпечення відповідності правовим нормам та підтримки репутації компанії.

Таким чином, у цифрову епоху роль внутрішнього аудиту значно розширюється. Він уже не обмежується лише перевіркою правильності ведення обліку, а набуває стратегічного значення для підприємств, сприяючи зміцненню довіри інвесторів, покращенню фінансової дисципліни та забезпеченню довгострокової стійкості бізнесу. Усе це визначає необхідність подальшого вивчення та удосконалення методів внутрішнього аудиту в умовах цифрової трансформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних умовах цифровізації внутрішній аудит відіграє ключову роль у забезпеченні прозорості інформаційних ресурсів. Останні дослідження підкреслюють важливість інтеграції цифрових технологій у внутрішній аудит для підвищення ефективності та точності перевірок.

Дослідження Проскуріної Н. М., Плутицької К. М. та Квашиної Д. І. [11] підкреслює, що цифровізація аудиту є одним із ключових чинників трансформації професії аудитора. Впровадження таких інноваційних технологій, як Big Data, штучний інтелект, блокчейн і автоматизація процесів, сприяє не лише підвищенню ефективності та точності аудиту, а й докорінно змінює підходи до аудиторської діяльності.

Сірівля Є. О. [12] зазначає, що впровадження цифрових інструментів у аудит дозволяє фахівцям зосередитися на вирішенні складних завдань, що потребують професійного судження та аналітичного мислення.

А на думку Мичак Н. О. [8], цифровізація аудиту сприяє прискоренню та спрощенню обробки інформації аудиторами, покращенню іміджу компанії, підвищенню лояльності клієнтів, а також ефективнішій ідентифікації актуальних проблем, пов'язаних з обліком і звітністю клієнта.

Таким чином, важаючи на сучасні виклики цифровізації та посилення вимог до фінансової прозорості, роль внутрішнього аудиту значно зростає.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значну увагу до питань методології, принципів, завдань та функцій внутрішнього аудиту, а також впливу цифровізації на його розвиток, залишається низка

аспектів, що потребують подальшого дослідження. Зокрема, недостатньо вивченими залишаються такі питання: методологія внутрішнього аудиту в умовах цифровізації та штучного інтелекту; формування ефективної системи управління ризиками внутрішнього аудиту з урахуванням кіберзагроз та інформаційної безпеки; визначення оптимального балансу між автоматизацією процесів внутрішнього аудиту та збереженням ролі людського фактору в аналізі та прийнятті рішень; розробка стратегій адаптації внутрішнього аудиту до стрімкого розвитку цифрових платформ та блокчейн-технологій. Тому, дане дослідження спрямоване на вдосконалення концептуальних і практичних засад внутрішнього аудиту в умовах цифрової трансформації, що дозволить забезпечити його ефективність та відповідність сучасним викликам.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є аналіз ролі внутрішнього аудиту у забезпеченні прозорості інформаційних ресурсів в умовах цифровізації та визначення шляхів його вдосконалення з урахуванням нових технологічних викликів. Для досягнення цієї мети передбачається вирішити такі завдання: проаналізувати теоретичні основи внутрішнього аудиту та його значення у забезпеченні прозорості інформаційних ресурсів; дослідити сучасні методи цифровізації бухгалтерського обліку та їхній вплив на внутрішній аудит; оцінити ризики та проблеми, що виникають у процесі цифровізації внутрішнього аудиту; запропонувати напрями вдосконалення внутрішнього аудиту в умовах цифрової трансформації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний розвиток цифрових технологій суттєво трансформує сферу бухгалтерського обліку та аудиту [14]. Цифровізація забезпечує автоматизацію інформаційних ресурсів, підвищує їхню швидкість та точність, проте водночас створює нові ризики, пов'язані із безпекою даних, шахрайством та кібератаками. У цих умовах внутрішній аудит відіграє ключову роль у забезпеченні прозорості інформаційних ресурсів, запобіганні порушенням та вдосконаленні систем внутрішнього контролю.

Науковці визначають внутрішній аудит по-різному, проте всі вони погоджуються щодо його важливості у забезпеченні фінансової прозорості

підприємства. Так, за визначенням Вербицької В. І. та Тонконог К. Г. [2], внутрішній аудит є незалежним аналізом діяльності підприємства, що захищає інтереси власників від шахрайських схем та незаконних операцій. Він виконує функцію «рентгену» бізнесу, що дозволяє діагностувати фінансове здоров'я компанії та оцінювати її ризики.

Мисак Л. В. [7] розглядає внутрішній аудит як незалежну діяльність, спрямовану на перевірку та оцінку функціонування підприємства в інтересах його керівництва. Це підкреслює важливість аудиту як інструменту управлінського контролю та стратегічного планування.

Згідно з підходом, сформульованим Цал-Цалком та іншими дослідниками [1], внутрішній аудит є незалежною оцінкою, спрямованою на підвищення надійності інформаційної системи, зокрема бухгалтерського обліку, фінансової звітності та супутніх контрольних процедур. Основна мета внутрішнього аудиту полягає у забезпеченні прозорості інформаційних ресурсів, аналізі економічної доцільності операцій та мінімізації ризиків, пов'язаних із фінансовою та господарською діяльністю підприємства.

Гордієнко Н. І., Харламова О. В., Мізік Ю. І. та Конопліна О. О. [4] визначають внутрішній аудит як один із видів внутрішнього контролю суб'єкта господарювання, що спрямований на запобігання, виявлення і виправлення суттєвих помилок та відхилень у фінансовій звітності. Відповідальність за функціонування цієї системи покладається на керівництво компанії, що свідчить про її важливу роль у корпоративному управлінні.

Усі зазначені визначення вказують на спільні риси внутрішнього аудиту: незалежність, спрямованість на оцінку ризиків, виявлення фінансових порушень та забезпечення прозорості інформаційних ресурсів. Проте, в умовах цифровізації, внутрішній аудит зазнає трансформації, набуваючи додаткових функцій, зокрема контролю за використанням цифрових технологій, забезпечення кібербезпеки та аналізу великих масивів даних.

На основі аналізу наукових підходів та враховуючи виклики цифровізації, внутрішній аудит можна визначити як незалежну систему контролю, оцінки та

моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємства, спрямована на забезпечення прозорості інформаційних ресурсів, управління ризиками та підвищення ефективності корпоративного управління із використанням сучасних цифрових технологій. Це визначення підкреслює стратегічну роль внутрішнього аудиту в умовах цифрової трансформації, акцентуючи увагу на автоматизації процесів, аналізі великих даних, кібербезпеці та інтеграції інноваційних технологій у систему внутрішнього контролю.

Сучасний внутрішній аудит базується на міжнародних стандартах, зокрема IPPF (International Professional Practices Framework), які визначають принципи та методики його проведення. Основними методами внутрішнього аудиту є:

- аналітичні процедури (порівняння, факторний аналіз, оцінка трендів);
- тестування операцій та перевірка документів;
- оцінка системи внутрішнього контролю;
- використання цифрових технологій для автоматизованого аналізу фінансових даних [9].

Основні принципи внутрішнього аудиту включають незалежність, об'єктивність, конфіденційність та компетентність. Ці принципи гарантують, що аудиторська діяльність здійснюється без упередженості та з максимальною відповідальністю до об'єкта перевірки.

Внутрішній аудит є ключовим елементом системи управління організацією, сприяючи забезпеченню ефективності та прозорості інформаційних ресурсів. Він має на меті забезпечити впевненість, що перевірена фінансова звітність не містить істотних перекручень [3].

Завдання внутрішнього аудиту полягають у забезпеченні ефективності внутрішнього контролю, перевірці достовірності фінансової та управлінської інформації, виявленні недоліків у процесах управління та обліку, а також у наданні рекомендацій для вдосконалення діяльності організації [1]. Завдяки цьому, внутрішній аудит допомагає знижувати ризики та забезпечувати відповідність діяльності організації законодавчим вимогам.

Підвищенню ефективності роботи підприємства сприяють функції внутрішнього аудиту, які забезпечують прозорість та знижують ймовірність виникнення помилок чи зловживань:

- оцінка ефективності внутрішнього контролю – перевірка функціонування контрольних механізмів для забезпечення відповідності процесів вимогам;
- перевірка достовірності фінансової інформації – перевірка правильності обліку та відповідності фінансової звітності стандартам;
- оцінка управлінських процесів – аналіз ефективності операційних і управлінських процесів та виявлення недоліків;
- ідентифікація та управління ризиками – оцінка ризиків і пропозиція заходів для їх мінімізації;
- консультування і рекомендації – надання рекомендацій для покращення процесів і зниження ризиків.

Необхідність проведення внутрішнього аудиту обумовлена комплексом об'єктивних факторів, які визначають його важливу роль у забезпеченні фінансової прозорості, ефективного корпоративного управління та адаптації підприємства до сучасних умов господарювання (табл. 1).

Таблиця 1

Основні фактори, що зумовлюють необхідність внутрішнього аудиту на сучасному етапі розвитку економіки

Фактори	Характеристика
Забезпечення прозорості інформаційних ресурсів	внутрішній аудит дозволяє виявляти помилки, неточності та можливі зловживання в бухгалтерському обліку, сприяючи підвищенню достовірності фінансової інформації
Мінімізація фінансових ризиків	аудит допомагає виявляти фінансові, операційні та стратегічні ризики, що можуть негативно вплинути на діяльність підприємства, та розробляти механізми їх нейтралізації
Контроль за дотриманням законодавчих і нормативних вимог	внутрішній аудит забезпечує відповідність діяльності підприємства чинним нормативно-правовим актам, стандартам бухгалтерського обліку та аудиту
Попередження та виявлення шахрайства	аудиторські перевірки сприяють своєчасному виявленню шахрайських схем, нецільового використання ресурсів

Оцінка ефективності внутрішнього контролю	аудит дозволяє аналізувати дієвість системи внутрішнього контролю, виявляти її слабкі місця та вдосконалювати механізми управління
Підвищення ефективності управлінських рішень	результати внутрішнього аудиту забезпечують керівництво об'єктивною інформацією для прийняття управлінських рішень щодо фінансової та операційної діяльності підприємства
Адаптація до цифрової трансформації	у сучасних умовах цифровізації аудиторі повинні забезпечувати контроль за функціонуванням автоматизованих облікових систем, оцінювати ефективність впровадження цифрових технологій і гарантувати кібербезпеку даних
Зміцнення довіри зацікавлених сторін	якісний внутрішній аудит підвищує довіру інвесторів, кредиторів, акціонерів та інших зацікавлених сторін до фінансової звітності та управління підприємством

Джерело: сформовано на основі [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 10; 12; 13; 15]

Внутрішній аудит є важливим інструментом для забезпечення прозорості інформаційних ресурсів, оскільки він дозволяє:

- перевіряти відповідність фінансової звітності вимогам законодавства та міжнародним стандартам;
- виявляти потенційні недоліки в системі внутрішнього контролю, що може призвести до фальсифікацій фінансової інформації або зловживань;
- зменшувати ризики, пов'язані з неефективним управлінням фінансовими ресурсами та неправильними обліковими записами [6];
- підвищувати довіру до фінансової інформації з боку інвесторів, акціонерів та інших зацікавлених сторін, що є основою для прийняття обґрунтованих рішень.

Таким чином, внутрішній аудит не тільки є важливим інструментом для контролю за фінансовими та управлінськими процесами, але й сприяє підвищенню ефективності діяльності організації та зміцненню її економічної стабільності. Водночас цифровізація стає ключовим етапом трансформації фінансових та облікових процесів, забезпечуючи автоматизацію операцій, підвищення точності й швидкості обробки даних, а також зменшення ризику помилок.

Сучасні виклики, такі як цифровізація, глобалізація, підвищення вимог до прозорості бізнесу та соціальної відповідальності, зумовлюють необхідність

оновлення підходів до управління підприємством [5]. У цьому контексті зростає роль аудиту, зокрема внутрішнього аудиту, який забезпечує незалежну та об'єктивну оцінку ефективності управлінських і контрольних процесів.

Цифровізація аудиту, на думку Мичак Н. О., є і проблемою, і можливістю, оскільки приносить як додаткове навантаження на аудиторські фірми, які не встигають реагувати на зміни, так і надає їм переваги. Тобто, обробляти інформацію аудиту стає простіше і швидше; покращується імідж фірми; підвищується лояльність клієнтів; ідентифікація аудитором поточних проблем, що стосуються обліку і звітності клієнта [8].

Розвиток цифрових технологій змінює традиційні методи обліку, що безпосередньо впливає на функціонування внутрішнього аудиту, удосконалюючи його методи та підвищуючи ефективність контролю (табл. 2).

Таблиця 2

Взаємозв'язок методів цифровізації бухгалтерського обліку та їхнього впливу на внутрішній аудит

Методи цифровізації бухгалтерського обліку	Вплив на внутрішній аудит
Автоматизація інформаційних ресурсів – використання бухгалтерських програм для автоматичного формування звітності, обробки даних і ведення реєстрів.	Покращення доступу до даних – аудитори отримують миттєвий доступ до фінансової інформації, що прискорює перевірку звітності та аналіз процесів.
Використання хмарних технологій – зберігання даних на віддалених серверах з доступом у реальному часі.	Зменшення людського фактору – автоматизація знижує ймовірність помилок і фальсифікацій, підвищуючи точність інформації.
Інтеграція з ERP-системами – об'єднання бухгалтерського обліку з іншими управлінськими системами для оптимізації процесів.	Зміни у методах перевірки – використання Big Data та штучного інтелекту для аналізу аномалій замість традиційних ручних перевірок.
Використання блокчейн-технологій – забезпечення безпеки та прозорості облікових записів, зниження ризику маніпуляцій.	Підвищення ефективності – цифрові технології скорочують час перевірок, знижують витрати та підвищують загальну ефективність аудиту.

Джерело: розробка авторів

Цифровізація бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту сприяє значному покращенню прозорості та контролю, але водночас приносить і певні виклики, зокрема:

- потреба в нових навичках для аудиторів, пов'язаних з технологіями обробки великих даних, блокчейн-технологіями та програмним забезпеченням;
- впровадження нових технологій може збільшити ризик кіберзагроз, тому необхідно посилювати заходи безпеки та захисту даних.

Отже, сучасні методи цифровізації бухгалтерського обліку суттєво трансформують внутрішній аудит, надаючи нові інструменти для контролю та перевірки, що в свою чергу покращує ефективність управлінських процесів та знижує ризики у фінансовій діяльності організацій.

Використання сучасних інформаційних технологій сприяє підвищенню ефективності аудиторських процедур, покращенню доступу до даних та зменшенню впливу людського фактору. Однак процес цифрової трансформації супроводжується низкою ризиків і проблем, які можуть негативно вплинути на якість аудиту та безпеку інформації.

Основні ризики цифровізації внутрішнього аудиту та шляхи їх мінімізації наведені в таблиці 3, де чітко видно зв'язок між ризиками та конкретними способами їхнього зниження, що сприятиме ефективному управлінню ризиками цифровізації внутрішнього аудиту.

Таблиця 3

Основні ризики цифровізації внутрішнього аудиту та шляхи їх мінімізації

Основні ризики цифровізації внутрішнього аудиту	Шляхи мінімізації ризиків
Кібербезпека та загрози витоку даних (ризик хакерських атак, несанкціонованого доступу та маніпуляцій із фінансовими даними)	- розробка стратегії кібербезпеки, включаючи шифрування даних, багаторівневу автентифікацію та систему управління інцидентами; - регулярний аудит безпеки цифрових платформ.
Технічні збої та відмова систем (можливість втрати або викривлення даних через несправності програмного забезпечення)	- автоматизація процесів із резервним копіюванням даних; - використання надійних програмних рішень із тестуванням на стійкість до збоїв.
Низький рівень цифрової компетентності аудиторів (нестача знань щодо цифрових технологій та аналітичних інструментів)	- підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів через навчання, сертифікацію та тренінги; - використання простих і зручних цифрових інструментів, що потребують мінімальної спеціальної підготовки.
Залежність від зовнішніх провайдерів ІТ-рішень (ризик втрати контролю)	- вибір надійних ІТ-постачальників із перевіреною репутацією;

над даними при використанні хмарних сервісів та стороннього ПЗ)	- передбачення альтернативних рішень на випадок технічних/організаційних проблем у провайдера.
Правові та етичні ризики (можливість порушення законодавства щодо захисту персональних даних або некоректного використання штучного інтелекту)	- контроль за відповідністю нормативним вимогам у сфері захисту персональних даних; - використання алгоритмів цифрового аудиту, які відповідають етичним стандартам і забезпечують прозорість перевірок.

Джерело: розробка авторів

Таким чином, для забезпечення прозорості інформаційних ресурсів в умовах цифровізації необхідно вдосконалювати внутрішній аудит за такими напрямками:

- впровадження цифрових інструментів аудиту для автоматичного аналізу фінансових даних, виявлення аномалій та шахрайських операцій;
- підвищення кібербезпеки для забезпечення захисту фінансової інформації від несанкціонованого доступу та кібератак;
- автоматизація аудиторських процедур, тобто застосування штучного інтелекту та алгоритмів інтелектуального аналізу даних для ідентифікації ризиків;
- підвищення кваліфікації аудиторів з цифровими технологіями, зокрема аналізу даних та кібербезпеки;
- інтеграція аудиту у цифрові платформи через створення єдиних екосистем для контролю, обліку та аудиту з можливістю онлайн-моніторингу фінансової діяльності підприємств.

Висновки. Внутрішній аудит відіграє ключову роль у забезпеченні прозорості інформаційних ресурсів, особливо в умовах цифровізації, що трансформує традиційні підходи до контролю та управління фінансовими потоками. Впровадження цифрових технологій дозволяє підвищити ефективність внутрішнього аудиту, зменшити ризики шахрайства та покращити якість фінансової звітності. Разом з тим, необхідність адаптації аудиторських процедур до цифрового середовища потребує додаткових зусиль, зокрема вдосконалення методології аудиту, впровадження автоматизованих систем контролю та підвищення кваліфікації фахівців. Подальші дослідження мають

бути спрямовані на розробку інтегрованих моделей внутрішнього аудиту, що враховують сучасні цифрові виклики та можливості.

Список використаних джерел

1. Аудит: навч. посібник / Ю. С. Цал-Цалко та ін. / під заг. ред. Цал-Цалка Ю.С. Житомир : ПП «Рута», 2012. 392 с.
2. Вербицька В. І., Тонконог К. Г. Внутрішній аудит, його необхідність та сутність. *Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід* : мат. IV Міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 трав. 2024 року). Харків : ХНАДУ, 2024. С. 56-60.
3. Гайдучок Т.С., Цегельник Н.І. Сучасні реалії та перспективи провадження аудиторської діяльності в умовах євроінтеграційних процесів. *Механізм регулювання економіки*. № 1-2 (95-96). 2022. С. 67-71. URL: <http://mer-journal.sumy.ua/index.php/journal/article/view/81/75> (дата звернення: 20.01.2025).
4. Гордієнко Н.І., Харламова О.В., Мізік Ю.І., Конопліна О.О. Аудит: методика і організація. Харків :ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2017. 319 с.
5. Малюга Н. М., Цегельник Н. І. Методологія управлінського обліку: функціональне значення, принципи та стратегічний контекст. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 7. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14768563>. (дата звернення: 07.02.2025).
6. Матієнко-Зубенко І.І. Внутрішній аудит: цифрова адаптація. *Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку*: Зб. тез доповідей VI Міжнар. наук.-практ. конф, 10 грудня 2020 р. Київ, КНЕУ, 2020. С.434-437
7. Мисак Л. В. Внутрішній аудит: його сутність, об'єкти і суб'єкти. *Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні*: мат. IV Міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти (м. Львів, 22 лют. 2024 р.) : тези доп. Львів : ЛТЕУ, 2024. С. 266-267.
8. Мичак Н. О. Розвиток аудиту в умовах цифрової трансформації економіки. *Фінансовий простір в умовах цифрових імперативів: збірник*

матеріалів круглого столу, м. Київ, 11 лют. 2022 року. / кафедра фінансів; упоряд. О.В. Безпаленко. Київ : ВНЗ «Київський університет ринкових відносин», 2022. С. 31-36.

9. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (стандарти). *The Institute of Internal Auditors*. URL: <https://surl.li/woudsr> (дата звернення: 05.02.2025).

10. Пристемський О. С. Вплив внутрішнього аудиту на ефективність управління підприємством. *Scientific Collection «InterConf+»*. URL: <https://surl.li/jupkvx> (дата звернення: 07.02.2025).

11. Проскуріна Н. М., Плутицька К. М., Квашина Д. І. Вплив цифровізації на еволюцію професійного аудиту. *Наукові інновації та передові технології*. 2024. № 12(40). С. 811-818.

12. Сірівля Є.О. Цифровізація аудиторської діяльності як виклик сучасності. *Актуальні проблеми та перспективи розвитку України в галузі управління та адміністрування: ініціативи молоді* : мат. IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здоб. вищ. освіти і мол. учених, 28 жовт. 2022 р. / Держ. біотехнологічний ун-т. Харків, 2022. С. 78-79.

13. Цал-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю., Цегельник Н. І. Управлінський облік: підручник. Житомир : ПП «Рута», 2015. 632 с.

14. Цегельник Н.І., Василенко Т.М. Використання Digital технологій в бухгалтерському обліку. *Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку*: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 10 груд. 2020 р. Київ : КНЕУ, 2020. С. 55-56.

15. Янковська К. Вплив цифрових технологій на проведення аудиту. *Аграрна економіка*. 2023. № 3/4. С. 68-75.